

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

DENOV TADBIRKORLIK VA
PEDAGOGIKA INSTITUTI

TIL VA TAFAKKUR: LINGVISTIK VA METODIK TADQIQOTLAR

RESPUBLIKA ILMYIY AMALIY ANJUMANI
MATERIALLAR TO‘PLAMI

13 IYUN 2025 YIL

www.dtpi.uz

[dtpi_uz](https://t.me/dtpi_uz)

[dtpi_uz](https://www.youtube.com/dtpi_uz)

[dtpi_uz](https://www.facebook.com/dtpi_uz)

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
DENOV TADBIRKORLIK VA PEDAGOGIKA INSTITUTI

XORIJIY TIL VA ADABIYOTI YUQORI KURSLAR KAFEDRASI
XORIJIY TIL VA ADABIYOTI QUIYI KURSLAR KAFEDRASI

TIL VA TAFAKKUR: LINGVISTIK VA METODIK TADQIQOTLAR

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

MATERIALLARI TO'PLAMI

13 IYUN 2025 YIL

UDK: 81:001.891(575.1) (082)

“**Til va tafakkur: lingvistik va metodik tadqiqotlar**” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. – Denov. DTPI, 2025. - bet

Mazkur ilmiy to‘plam til va tafakkur o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni lingvistik va metodik nuqtai nazardan chuqur tahlil qilish, zamonaviy ta‘lim texnologiyalarining til o‘rgatish jarayonidagi o‘rnini yoritish, shuningdek, lingvokulturologiya, psixolingvistika, tarjimashunoslik kabi yo‘nalishlarda olib borilayotgan ilg‘or ilmiy izlanish natijalarini keng jamoatchilik e‘tiboriga havola qilish maqsadida nashr etilmoqda. To‘plamda jamlangan maqolalar orqali o‘quvchilarga tilshunoslik fanining nazariy va amaliy masalalari haqida kengroq tasavvur berish, o‘qituvchilar va tadqiqotchilar o‘rtasida ilmiy-metodik tajriba almashinuvini yo‘lga qo‘yish ko‘zda tutilgan. Shuningdek, ushbu nashr akademik doiralarda til va tafakkur masalalariga yangicha yondashuvlarni shakllantirish, yosh tadqiqotchilarni ilmiy izlanishlarga jalb etish hamda o‘quv-tarbiya jarayoniga ilmiy asoslangan metodik yondashuvlarni joriy etishda xizmat qilishi ko‘zda tutilgan.

Mas’ul muharrirlar:

D.D.Tog‘aymurodov – Xorijiy til va adabiyoti yuqori kurslar kafedrasini mudiri
V.A.Tangriyev - Xorijiy til va adabiyoti quyi kurslar kafedrasini mudiri
M.A.Xidirova - Xorijiy til va adabiyoti yuqori kurslar kafedrasini katta o‘qituvchisi

Taqrizchilar:

G.S.Nasrullayeva - DTPI, f.f.b.f.d., (DsC) dotsent
M.N.Musurmankulova - DTPI, f.f.b.f.d., (DsC) dotsent
Z.N. Suvonov - DTPI, f.f.b.f.d., (DsC) professor

Ushbu nashr 2025 yil 13 iyun kuni o‘tkazilgan ilmiy-amaliy anjumanda taqdim etilgan maqolalar asosida tuzilgan bo‘lib, har bir material ilmiy mezonlarga muvofiq ko‘rib chiqilgan va tahrir hay’ati tomonidan tasdiqlangan.

***Mualliflar uchun eslatma:** To‘plamga kiritilgan barcha maqolalardagi fikrlar mualliflarning shaxsiy ilmiy nuqtai nazarini ifodalaydi. Tahrir hay’ati mazmuniy xatoliklar va ilmiy xulosalar uchun javobgar emas.*

Tahrir hay'ati raisi:

G.S.Nasrullayeva DTPI, f.f.b.f.d., (DsC) dotsent

Tahrir hay'ati a'zolari:

O.A.Ruziyev DTPI rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

R.E.Shukurov DTPI prorektori, p.f.b.f.d., (PhD)

G'.X.Raximov O'DJTU, f.f.b.f.d., (DsC) professor

M.N.Musurmankulova DTPI, f.f.b.f.d., (DsC) dotsent

A.E.Xudoyqulov TerDU, f.f.b.f.d., (PhD)

Z.R.Narmuratov TerDU, f.f.b.f.d., (PhD) dotsent

Z.N. Suvonov DTPI, f.f.b.f.d., (DsC) professor

M.T.Qodirova TerDU, f.f.b.f.d., (PhD) dotsent

Samuel Nyabere Kenya Respublikasi, Ingliz tili fani o'qituvchisi

M.K.Toshpulatova TerDU, f.f.b.f.d., (PhD)

M.B.Nizomova QarDU, f.f.b.f.d., (DsC) dotsent

Muslih Ahmad Shikib TerDU, katta o'qituvchisi

B.T.Suyunov DTPI, f.f.b.f.d., (DsC) dotsent

S.R.Norqobilov TerDU, o'qituvchi

B.I. Sodiqova DTPI, tayanch-doktoranti.

D.J.Bobojonov DTPI, f.f.b.f.d., (PhD)

EXPLORING THE ROLE OF LANGUAGE INTERDEPENDENCE IN MULTICULTURAL SETTINGS	265
<i>Ortiqov Eldor Mardonovich</i>	
POETIK MATNNING DISKURSIV MA’NOSI: XX ASR INGLIZ SHE’RIYATI MISOLIDA	271
<i>Matkarimova Gulira’no Abdullayevna</i>	
FITONIMLAR ORQALI XALQ DUNYOQARASHI: INGLIZ, RUS VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA	275
<i>Akbarova Faridaxon Botirali qizi</i>	
FONETIK HODISALAR VA ULARNING TIL RIVOJLANISHIDAGI ROLI ..	279
<i>Qudratov Javohir Jahongir o’g’li, Karimova Fotima Kamoliddin qizi</i>	
THE ROLE OF ENGLISH IN THE USE OF INTERNATIONAL CHEMISTRY RESEARCH.....	286
<i>Xo’jamberdiyeva Gavhar Ilhom qizi</i>	
“YOSHLIK” KONSEPTINING INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI	293
<i>Omonov Baxtiyorjon Xabitovich</i>	
GENDER TUSHUNCHASI VA UNING TILSHUNOSLIKDAGI O‘RNI	296
<i>Kamalova Gulsanam Bahodir qizi, Shahnoza Muxtarova</i>	
HOZIRGI O‘ZBEK ADABIY TILIDA SIRG‘ALUVCHI UNDOSH FONEMALANING FONOLOGIK TAVSIFI	301
<i>Ikromova Xurshida, Muxtorova Shahnoza</i>	
HOZIRGI O‘ZBEK ADABIY TILINING VOKALIZMI	303
<i>Xusanov Eldorbek Davletovich</i>	
INGLIZ TILIDA DIALEKTIZMLARNING LINGVOMADANIY JIHATLARI	306
<i>Kodirova Sarvinoz Suyunovna</i>	
INNOVATIVE WAYS OF TEACHING ENGLISH	317
<i>Ikromov Maxamadyusub Tursunali o’g’li</i>	
FITONIMIK LEKSIKANING ETNOSEMANTIK TADQIQI.....	322
<i>Jo’rayeva Chamangul G’ulom qizi, Tulyaganova Nargiza</i>	
METAPHORS IN POLITICAL DISCOURSE: A REVIEW OF SELECTED STUDIES	324
<i>Jo’rayeva Chamangul G’ulom qizi, Tulyaganova Nargiza</i>	
SEMIOTICS AND LANGUAGE: A PHILOSOPHICAL-LINGUISTIC VISION	329
<i>Kamalova Gulsanam Bahodir qizi, B.T.Suyunov</i>	
RANG BILAN BOG’LIQ TIBBIY TERMINLAR GRAMMATIKASI.....	333
<i>Kenjebayeva Nazokat Ikram qizi, Shahnoza Muxtarova</i>	
HOZIRGI O‘ZBEK ADABIY TILIDA BO‘G’IN TUZILISHI.....	340

2. Jalolov J.J., Makhkamova G.T., Ashurov Sh.S. English language teaching methodology (theory and practice). – Tashkent: Fan va texnologiya, 2015. – 336 b.
3. Johnson K.E. The sociocultural turn and its challenges for second language teacher education // TESOL Quarterly. – 2012. – Vol. 46, no. 1. – P. 7–11. – DOI: 10.2307/40264518.
4. Passov E.I. Communicative method of teaching foreign language speaking: manual for teachers. – Moscow: Enlightenment, 1985. – 208 p.

FITONIMIK LEKSIKANIING ETNOSEMANTIK TADQIQI

Ikromov Maxamadyusub Tursunali o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti, stajyor-o‘qituvchi

mukhammadyusuff@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tili leksikasining salmoqli qismini tashkil etuvchi fitonimik leksika etimologik, motivologik tahlilga tortilgan. Natijada o‘simliklar nominatsiyasi va xalqning atrof borliq haqidagi milliy-madaniy g‘oyalari o‘rtasidagi bog‘liqlikni ifodalovchi etnosemantik va etnomadaniy xususiyatlar aniqlangan.

Kalit so‘zlar: leksika, leksema, fitonim, etnomadaniyat, etnosemantik, etnomadaniyat, etimologik, motivologik.

Insoniyat taraqqiyotining dastlabki bosqichlaridayoq o‘zining asosiy oziq-ovqat mahsulotiga aylangan o‘simliklarga alohida e‘tibor beradi va ularning o‘ziga xos xususiyatlariga qiziq boshlaydi. Shuning uchun o‘simlik nomlarini taqdiq etish ma‘lum bir etnosning olam haqidagi dastlabki tasavvurlarini aniqlash mumkin. Demak, Har qaysi tilning leksikasi undan foydalanuvchi etnik guruh tomonidan dunyoning lisoniy manzarasini qay ko‘rinishda qabul qilishini ko‘rsatib beruvchi muhim birlikdir. Lug‘atlardagi arxaik so‘zlarning ma‘lum qismini fitonimik leksika tashkil etadi. Aynan lug‘atning shu qismini tadqiq etish orqali ma‘lum bir xalqning o‘simliklar va ularni nomlash jarayonidagi subyektiv munosabatini aniqlash imkonini beradi. Arxaik fitonimlarni nominatsiya jarayonida til egalarining o‘rni masalasini aniqlash uchun arxaik fitonimlarni motivologik, etimologik yoki paremiologik tahlilga tortish zarur deb hisoblaymiz. Etnosning lug‘at boyligining arxaik fitonimik - leksikasini tadqiq etish, xalq turmush tarzida alohida ahamiyatga

ega bo‘lgan, o‘zining denotativ ma’nosidan tashqari xalqning tafakkuri bilan bog‘liq tarzda timsolli ma’nolarni ochib berish, anglatgan ramziy ma’nosini “jonlantirish” hamda ularni milliy qadriyat namunalari sifatida e’tirof etish imkonini beradi. Natijasda, fitonimik birliklarning “yopiq” etnomadaniy kodlari ochib beriladi.

Ushbu maqolada “Boburnoma”da berilgan ayrim fitonimlarni tadqiq etish orqali ularni etnomadaniy xususiyatlarni motivologik, etimologik yoki paremiologik tadqiq asosida ochib bermoqchimiz.

To‘rt mingdur qadam bila bir mil,

Bir kurah oni Hind oil dor bit.

Dedilar bir yarim qari bir qadam,

Har qari bilki, bordur old tutam.

Har tutam to‘rt elik, y ana har elik

Olti jav arzi bo‘ldi bil bu bilik.[2. 610]

“Boburnoma”dan o‘rin olgan ushbu lirik parchaning so‘nggi misrasida ishtirok etgan “jav” fitonimi fors-tojik leksikasiga mansub hisoblanadi. Asl ma’nosi arpa o‘simligining donini ifodalovchi so‘z bo‘lsa-da, eski o‘zbek adabiy tilida o‘lchov birligi sifatida qo‘llangan. Ushbu terminga Bobur ensiklopediyasida quyidagicha ta’rif beriladi: “JAV - arpa doni, eng kichik uzunlik birligi sifatida ko‘llangan”[1.247]. Garchi mumtoz she’riyatda ushbu fitonim tez-tez uchrab tursa ham, “arpa” fitonimi faol qo‘llanganligini ko‘rishimiz mumkin. Bu esa “jav” fitonimi turkiy tilga o‘zlashmagani ayon bo‘ladi. Demak, bu fitonim badiiy adabiyotda tavnalogiyadan qochish maqsadida qo‘llangan. Ushbu fitonimning etimoni haqida aniq ma’lumot berilmagan. Lekin, fikrimizcha, “- dor” fors-tojik tilidagi “داشتن” (doshtan) – “ega bo‘lmoq”, “bor bo‘lmoq” fe’lining hozirgi zamon fe’l negizi shakli hisoblanadi. Javdar so‘zi tarkibidagi -dar qismi yuqoridagi -dor affisining o‘zgargan (o-a) shakli hisoblasak, “jav” qismini “don” ma’nosini ifodalaydi. Ushbu xulosamiz tog‘ri bo‘lsa, javdar – “doni bor” degan ma’noni, jav – leksemasi esa “don” degan ma’noni ifodalaydi. Ushbu fikrlar asosida “jav” (arpa doni) fitonimi motivologik asosga ega ekanligi ayon bo‘ladi.

“Bog‘i Vafoning xo‘bluq mahallari edi, sahnлари tamom se bargazor, anor daraxtlari sap-sarig‘ xushrang xazon bo‘lubtur”[2. 421] asardan olingan parchadagi se bargazor o‘rin-joy oti se barga o‘simligi o‘suvchi joy degan ma‘noni bildiradi. Se barga termini etimologik jihatdan fors-tijikcha se – uch , barg- yaproq so‘zlarining kompozitsiyasidan tashkil topgan bo‘lib uch yaproqli o‘simlikni ifodalaydi. Bu o‘simlik yaproqlari uch qisimdan iborat bo‘lgani uchun ham se barga deb nomlangan. Shunday ekan, se barga termini motivologik asosoga ega termin hisoblasak bo‘ladi.

Yuqoridagilar asosida shuni xulosa qilishimiz mumkinki, fitonimik leksikani tadqiq etish orqali xalq tafakkuri, ijtimoiy-madaniy rivojlanish jarayonida ro‘y bergan o‘zgarishlar, o‘simliklar nominatsiyasi bilan bog‘liq holda shakllangan xalqning milliy-madaniy g‘oyalarini ifodalovchi etnosemantik xususiyatlarni aniqlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. “Бобур энциклопедияси. – Тошкент: «Sharq», 2014. –Б.247.
2. Zahiriddin Muhammad Bobur. Bobumoma: . –Т.: «Yangi asr avlodi», 2015. – В.610
3. Zahiriddin Muhammad Bobur. Bobumoma: . –Т.: «Yangi asr avlodi», 2015. – В. 421
4. “Таржумон” XIV аср ёзма обидаси. – Тошкент : «ФАН», 1980. – Б. 35..
5. Madayev O. O‘zbek xalq ijodi. – Toshkent: “Mumtoz so‘z”, 2010. – В.86.
6. Mirzayev T., Musoqulov A., Sarimsoqov B. “O‘zbek xalq maqollari”, – Toshkent: “Sharq”, 2005. – В. 76.
7. Хасаний М. Табобат дурдоналари. – Ташкент: Ибн Сино , 1990. – Б. 211.
8. Аттухфатуз закияту филлугатит туркия. – Тошкент: “Фан”, 1968. – Б.41,192, 218,265.

METAPHORS IN POLITICAL DISCOURSE: A REVIEW OF SELECTED STUDIES

Jo‘rayeva Chamangul G‘ulom qizi

Chirchik State Pedagogical University

Tourism faculty Foreign language and literature:English.

Scientific supervisor: Tulyaganova Nargiza

English teacher, Chirchik State Pedagogical University.

TIL VA TAFAKKUR: LINGVISTIK VA METODIK TADQIQOTLAR

Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami

ESLATMA! *To‘plamga kiritilgan barcha maqolalardagi fikrlar mualliflarning shaxsiy ilmiy nuqtai nazarini ifodalaydi. Tahrir hay’ati mazmuniy xatoliklar va ilmiy xulosalar uchun javobgar emas.*

Mas’ul muharrirlar:

*Dilshod Dilmurodovich Tog‘aymurodov
Valisher Azamovich Tangriyev
Maxfuza Amirqulovna Xidirova*

Nashr uchun mas’ullar:

*Suxrob Abduxoliqovich Almardanov
Muattar Amirqul qizi Temirova*

Mas’ul kotiblar:

*Suxrob Abduxoliqovich Almardanov
Muattar Amirqul qizi Temirova*

Nashrga tayyorlangan joy:

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti,
Xorijiy til va adabiyoti yuqori kurslar kafedrası
Xorijiy til va adabiyoti quyi kurslar kafedrası*

“Til va tafakkur: lingvistik va metodik tadqiqotlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. – Denov. DTPI, 13 iyun 2025. - bet

